

MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHISINING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH

Islomova Yulduz Nimatjanovna

Qashqadaryo tumani Shaxrisabz tumani 6- DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14274242>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlarining mohiyati yoritilgan. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy kompetentlik, kasbiy faoliyat, ijtimoiy kompetentlik, maxsus kompetentlik, shaxsiy kompetentlik, texnologik kompetentlik, ekstremal kompetentlik, pedagogik jarayon, ta’lim jarayoni, o‘z-o‘zini rivojlantirish.

Bugungi kunda yetishib kelayotgan yosh avlodning kelesida kim bo‘lishi va o‘z kasbining mutaxassisi bo‘lishi uchun uning kasbiy kompetentligiga alohida ahamiyat beriladi.

Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olishi.

Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetentsiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o‘rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma’lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o‘z faoliyatida qo‘llay bilishni taqozo etadi. Barcha soha mutaxassislari o‘z kasbining ustasi bo‘lib yetishishi kerak. Buning uchun kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlariga ega bo‘lishi va bu sifatarni o‘z kasbiy faoliyatida qo‘llay olishi kerak.

Kasbiy kompetentlikni shakllantirish - bu shaxsning o‘z kasbini samarali va sifatli bajarish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malaka va ijtimoiy fazilatlarini rivojlantirish jarayonidir. Kasbiy kompetentlikni shakllantirishda quyidagi asosiy komponentlar mavjud:

Kasbiy bilimlar: Kasbga oid bilimlarni o'zlashtirish. Bu, o'z sohangizda eng so'nggi yangiliklar, texnologiyalar, metodologiyalar va me'yorlar haqida ma'lumotga ega bo'lishni anglatadi.

Ko'nikmalar: Nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiiq etish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirish. Masalan, muammolarni hal qilish, jarayonlarni boshqarish, turli asbob-uskunalarni ishlatish, kommunikatsiya va boshqalar.

Malaka: O'z kasbi bo'yicha muvaffaqiyatli ish yuritish uchun kerakli malakalarni egallash. Bu, tajriba orttirish, yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish va o'z ustida ishlashni o'z ichiga oladi.

Shaxsiy fazilatlar: Kasbiy muvaffaqiyat uchun zarur bo'lgan ijtimoiy va shaxsiy xususiyatlar: mas'uliyat, muloqot qobiliyati, jamoada ishlash va boshqaruv qobiliyatlari, vaqtni to'g'ri boshqarish va boshqalar.

Ijtimoiy kompetentlik: Mehnat bozorida muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo'lgan shaxslararo ko'nikmalar. Bu o'zaro aloqalar, jamiyatda o'z o'rnini topish va samarali ish aloqalarini o'rnatish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.

Kasbiy kompetentlikni shakllantirishning asosiy yo'nalishlari:

Ta'lim va o'qitish: Yaxshi kasbiy bilimlarni olish uchun ta'lim tizimi va o'quv kurslari juda muhim.

Amaliyot va tajriba: Nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash, mashq qilish va muammolarni hal qilish orqali ko'nikmalarni rivojlantirish.

O'z-o'zini rivojlantirish: Kitoblar o'qish, kurslar va seminarlar qatnashish, professional tarmoq va mentorlar bilan ishlash.

Qayta aloqa va o'rganish: O'zingizning ish faoliyatingizni tahlil qilish, muvaffaqiyat va xatolardan o'rganish.

Kasbiy kompetentlikni shakllantirishda tizimli va doimiy ishlash zarur. Bu, nafaqat shaxsning o'zini rivojlantirishga, balki butun jamoa va tashkilotning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Ochilov, N.Ochilova “Oliy maktab pedagogikasi” darsligi. – Toshkent, 2008.
2. R.Mavlonova, N.Voxidova, N.Raxmonqulova “Pedagogika nazariyasi va metodikasi” darsligi. –T.: “Fan va texnologiya”.
3. Muslimov N.A., Usmonboeva M., Mirsolieva M. “Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik” moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua.– T: 2016.
4. Sidiqova, D. S. (2021). ZAMONAVIY TA'LIMDA MASOFAVIY O'QITISH TIZIMI. Scientific progress, 2(7), 1027-1031.